

Estratto

MEDITERRANEA

Studi e ricerche sul Mediterraneo antico

XXI, 2024

Estratto

MEDITERRANEA
STUDI E RICERCHE SUL MEDITERRANEO ANTICO

è una rivista dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(ISPC-CNR)

Mediterranea adotta il sistema della Peer Review

Direttore responsabile

Vincenzo BELLELLI

*

Comitato scientifico

Ágnes BENCZE (Budapest), Martin BENTZ (Bonn), Stéphane BOURDIN (Lyon),
Luca CERCHIAI (Salerno), Francesco DE ANGELIS (New York), Cécile EVERS (Bruxelles),
Françoise GAULTIER (Paris), Alessandro NASO (Napoli), Dimitris PALEOTHODOROS (Volos),
Nigel J. SPIVEY (Cambridge), Chiara Elisa PORTALE (Palermo), Christopher SMITH (St. Andrews),
Gianluca TAGLIAMONTE (Lecce), José-Ángel ZAMORA LÓPEZ (Madrid).

*

Coordinatore della redazione

Marco ARIZZA

*

Comitato di redazione

Valeria ACCONCIA, Laura AMBROSINI, Marco ARIZZA, Andrea BABBI, Enrico BENELLI,
Francesca COLOSI, Massimo CULTRARO, Clara DI FAZIO, Andrea ERCOLANI,
Giacomo MANCUSO, Rocco MITRO, Andrea C. MONTANARO, Alessandra PIERGROSSI,
Giuseppe SCARDOZZI, Carla SFAMENI

*

Sede della Redazione

Redazione *Mediterranea*

CNR – ISPC, Sede di Roma, Area della Ricerca di Roma 1

Via Salaria km 29,300, Casella postale 10

00015 Monterotondo Stazione (Roma)

Posta elettronica: mediterranea@isma.cnr.it

Sito internet: www.mediterranea.isma.cnr.it

Webmaster

Salvatore FIORINO

*

Stampa e distribuzione

Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.

Via Ajaccio 41-43 – 00198 Roma

Tel. +39 0685358444, Fax + 39 0685833591

email: info@edizioniquasar.it

www.edizioniquasar.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Estratto

MEDITERRANEA

STUDI E RICERCHE SUL MEDITERRANEO ANTICO

XXI

2024

ROMA
EDIZIONI QUASAR

Estratto

© Copyright 2024 by Consiglio Nazionale delle Ricerche

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 206 in data 18/10/2016

ISSN 1827-0506
ISBN 978-88-5491-632-6
Finito di stampare nel mese di dicembre 2024

Indice

Saggi

L. AMBROSINI	
La tomba dei <i>Velisina</i> di Norchia e il suo corredo	7
R. COSENTINO	
Cerveteri, Necropoli della Banditaccia: nuovi dati sulla sepoltura “presso la tomba delle Cinque Sedie”	39
A.C. MONTANARO	
Gli Enotri e la cultura orientalizzante tra Etruschi, Greci, Fenici e Levantini: dai primi contatti alle soglie dell’arcaicità	67
P. PENSABENE	
Alexandrian traditions and transformations in the residential architecture of Cyprus during the imperial age.	113
R. VILICICH	
Nuove ricerche e scavi nell’area della Villa di Fiumana	135
<i>Once Upon a Vase</i>	
M.G. BENEDETTINI	
Tra forma e funzione: le “liaisons dangereuses” di una base fittile decorata con delfini proveniente dall’area del Manganello a Cerveteri	157

Sezione monografica

Le lamine di Pyrgi 60 anni dopo la scoperta: scavi, ricerche e significato
Atti dell’incontro di studio (Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 9 luglio 2024)
 (a cura di V. Belfiore)

L. TONIOLO, V. BELFIORE	
Introduzione	179
M. PANDOLFINI ANGELETTI	
Una emozione unica	181
P.G. GUZZO	
Memorie di un ottuagenario	183
L.M. MICHETTI	
La Sapienza a Pyrgi 60 anni dopo la scoperta delle lamine: ricerche in corso e future prospettive	185
M. BOTTO	
Prima delle lamine. La politica cartaginese nel Mediterraneo centro-occidentale tra la fine del VII e il VI sec. a.C.	207

V. BELLELLI	
Chi era Thefarie Velianas? I dati dell'archeologia	221
G. GARBATI	
<i>Bym qbr 'lm</i> . La divinità sepolta nell'iscrizione fenicia di Pyrgi	233
E. BENELLI	
<i>Ica e ita</i> : un contributo alla discussione	251
V. BELFIORE	
La comprensione dei testi di Pyrgi in etrusco a sessant'anni dalla scoperta: nuovi elementi per una riflessione . . .	255
D.F. MARAS	
Eracle, Tideo e Capaneo. Dalla mitologia di Pyrgi alla "citazione visiva"	269

Estratto

La tomba dei *Velisina* di Norchia e il suo corredo

LAURA AMBROSINI*

Abstract

The discovery of previously unpublished archive data from the excavation of the *Velisina* tomb in Norchia (VT) has made it possible to better define the chronological framework of the funerary assemblage and, of course, of the important inscribed sarcophagi found in the tomb, of one of the most important families of the site, published by Giovanni Colonna in 1981 and 1982. *Vel Velisina*, buried in the *Velisina* Tomb, was *zilatb* no less than twenty-seven times, i.e. practically for life. In addition to archive data, such as the Journal of the Excavations, it was possible to find the five boxes containing the unpublished finds from the *Velisina* tomb, which are kept in the storerooms of the Etruscan National Museum of the Rocca Alborno in Viterbo. The *Velisina* tomb, of the semi-cube rock type, was found in Norchia near the Biedano ditch in december 1977 already plundered by clandestine diggers. The finds preserved in the five boxes make it possible to establish that the oldest finds (probably coeval with the creation of the tomb) are from the end of the 4th to the beginning of the 3rd century B.C. and that it was in use, as is often the case in the Pile necropolis of Norchia, until the 1st century A.D. (in fact, between the Augustan and Tiberian periods and the early Flavian period). In addition to the red painted clay plate, bearing the inscription *ve(lisinas)* published by Colonna in 1981, three inscribed vases were found among the finds, two with symbols (* and X) and one with the letters *cv*, probably an abbreviation for *c(ae) v(elisina)*, the deceased laid in sarcophagus A, probably the oldest in the tomb. That a branch of the *Velisina* family, documented in Norchia, originated from nearby Tuscania can be assumed on the basis of some elements, such as the incipit of the funerary inscriptions on the sarcophagi.

Keywords: Norchia, sarcophagi, *Velisina*, Hellenism, assemblage.

Il recupero di dati di archivio¹ relativi allo scavo della tomba dei *Velisina* di Norchia (Fig.1), rimasti finora inediti, consente oggi di precisare meglio l'inquadramento cronologico del corredo e, ovviamente, degli importanti sarcofagi iscritti² rinvenuti nella tomba pertinente ad una delle famiglia più eminenti del sito.

Le iscrizioni presenti su alcuni dei tredici sarcofagi rinvenuti nella tomba furono presenta-

te da Giovanni Colonna nella *Rivista di Epigrafia Etrusca* in *Studi Etruschi* XLIX del 1981, mentre la tomba e i sarcofagi in essa rinvenuti vennero pubblicati, sempre da Giovanni Colonna, nel 1982 negli Atti del Primo Incontro di studi *Archeologia nella Tuscia* svoltosi a Viterbo nel 1980. I reperti furono inquadrati cronologicamente in via preliminare da Elena Di Paolo Colonna tra il 300 ed il 150 a.C.

* Dirigente di Ricerca - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ricerca svolta nell'ambito del Progetto CHANGES "Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society" _ CUP B53C22003890006-Spoke 8, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, Missione 4, "Istruzione e Ricerca" Componente 2, "dalla Ricerca all'Impresa" - Linea di Investimento "1.3 Partenariati allargati estesi ad Università, Centri di Ricerca, Imprese e Finanziamenti Progetti di Ricerca di Base".

¹ Consultati anni fa grazie alla cortese autorizzazione della allora Soprintendente Dott. A.M. Moretti, che ringrazio. La

cartella è indicata nell'Archivio Corrente con la posizione Viterbo 6 - dal 1977 al 1985, sottofascicolo 17, "Giornale di scavo Fosso del Biedano - Macchia di S. Salvatore". Ringrazio la Direzione Regionale dei Musei del Lazio nelle persone del Direttore Dott. Stefano Petrocchi, della Direttrice del Museo Dott. Sara De Angelis per l'autorizzazione allo studio e alla documentazione grafica e fotografica dei reperti, del Consegnatario Dott. Piergiuseppe Poleggi e del personale del Museo per l'accesso ai depositi del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno di Viterbo.

² *ET*², AT 1.181-186.

Fig. 1. Norchia (VT), localizzazione della tomba dei *Velisina* presso il Fosso del Biedano (1. da AMBROSINI 2021a; 2 e 4. elaborazioni autore da google earth; 3. schizzo di G. Petecchia dal Giornale degli Scavi).

Un dato di rilievo è l'aver rintracciato sia dati di archivio³, come il Giornale degli Scavi, che le cinque cassette contenenti i reperti rinvenuti nella tomba dei *Velisina*, conservate nei depositi del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno di Viterbo. Quattro di queste cassette contengono centinaia e centinaia di frammenti ancora sporchi

della terra di scavo raccolti nello sterco della tomba dei *Velisina*, mentre la quinta contiene frammenti con la medesima provenienza, ma sottoposti a restauro. Il lavoro è proceduto con un esame preliminare consistito nella cernita dei frammenti diagnostici, che sono stati esaminati e fotografati in gruppi. L'analisi dei reperti ora effettuata per-

³ Un altro caso importante è fornito dai dati di archivio e dai reperti relativi dalla Tomba di Valle Calandrella di Norchia,

editi di recente (AMBROSINI 2021b).

mette di verificare un dato edito piuttosto anomalo, cioè il fatto che la cronologia dell'uso della tomba fosse stato fissato tra il 300 e il 150 a.C.⁴ e che nello sterro non fossero stati rinvenuti frammenti di ceramica più recente come normalmente avviene nelle tombe di Norchia riutilizzate fino alla fine del I sec. d.C.

1. LO SCAVO

A seguito della segnalazione da parte di Angelo Costantini di Vetralla del 9 dicembre 1977⁵, fu eseguito un sopralluogo alla tomba dei *Velisina*, effettuato da Giovanni Colonna, Giuseppe Petecchia, Francesco Buranelli con lo scopritore. La tomba era situata nella località Torronaccio - Macchia S. Salvatore a circa 3 m dal ciglio della scarpata prospiciente il Fosso del Biedano e a circa 100 metri a sud dal fossato che difendeva l'abitato di Norchia. In tempi molto rapidi la Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale (Funzionario Alessandro Morandi, assistente Giuseppe Petecchia) procedette allo sterro del monumento ed al recupero dei sarcofagi e dei frustoli del corredo in essa rinvenuti. La tomba, del tipo a semidato rupestre, venne indagata dalla Soprintendenza tra il 13 e il 16 dicembre 1977. Nell'Archivio Corrente della Soprintendenza, oltre al Giornale degli Scavi e ad alcune fotografie dei frammenti di sarcofago, è stato possibile rinvenire anche altri documenti interessanti: la segnalazione della scoperta della tomba, già saccheggiata da scavatori clandestini, fatta alla Soprintendenza da Angelo Costantini (protocollata il venerdì 9 dicembre 1977) e un documento inviato dall'Assistente di zona Giuseppe Petecchia alla Soprintendente (Laura Fabbrini) sulla fattibilità del recupero dei sarcofagi scoperti. Da questi documenti si evincono delle notizie finora inedite sia sulla tempistica dello scavo che sulla localizzazione della tomba. Lo sterro della

tomba venne effettuato dall'Assistente della Soprintendenza Giuseppe Petecchia (Direttore dei lavori Alessandro Morandi) dal martedì 13 al venerdì 16 dicembre 1977 con gli operai della ditta LEPSA e già la domenica 18 dicembre venne affidato al Petecchia dalla Soprintendente il compito di verificare la fattibilità del recupero dei sarcofagi rinvenuti nella tomba.

2. LA TOMBA

Dal disegno edito (Fig. 2) si evince che il semidato rupestre aveva una scala sul lato sinistro, della quale si conservavano tre gradini, che permetteva di raggiungere la piattaforma soprastante il semidato⁶. La camera funeraria definita "quasi quadrata", larga m 4,20 e lunga m 4⁷, venne in una seconda fase ampliata verso il fondo raggiungendo una "forma pentagonale irregolare" (lungh. max m 7,30 circa, largh. max m 5,50 circa, alt. all'ingresso m 1,30 circa, verso l'interno m 1,50 circa, ingresso m 0,70 x 0,87)⁸. Nel Giornale degli Scavi, oltre ad alcune fotografie dell'ingresso è conservato anche uno schizzo misurato della camera funeraria (Fig. 3) e, dagli elementi citati, si ricava che il piano della tomba risultava essere ad una quota di circa m 4 al di sotto del pianoro.

3. I SARCOFAGI (Fig. 4)

La tomba ha accolto almeno quindici defunti: tredici in sarcofagi, un inumato in una fossa con coperchio nella parete di fondo ed un'incinerazione in nicchia nella parete destra.

Riepilogo brevemente i dati relativi ai sarcofagi così come identificati e pubblicati da Giovanni Colonna nel 1981 e 1982⁹.

Quelli pertinenti alla prima fase della tomba sono:

⁴ COLONNA 1981, p. 253; COLONNA 1982, p. 23.

⁵ Come si deduce dalla richiesta di premio di rinvenimento, Angelo Costantini vide la tomba durante una battuta di caccia e la segnalò a Giovanni Colonna sullo scavo di Pyrgi. Il Costantini aveva prestato opera sui cantieri di Norchia diretti da Giovanni Colonna ed Elena Di Paolo Colonna (prot. 7169 pos. 3 Norchia).

⁶ COLONNA 1982, p. 24 fig. 1.

⁷ COLONNA 1982, p. 33 nota 5.

⁸ Tali dati sono desumibili dal resoconto del sopralluogo effettuato dal Petecchia il 18 dicembre con Giovanni Colonna (prot. 6752 del 22 novembre 1977 pos. 6 Norchia).

⁹ COLONNA 1981; COLONNA 1982.

Fig. 2. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, prospetto, sezioni e planimetrie della varie fasi (da COLONNA 1981 e COLONNA 1982).

sarcofago A: restava solo la cassa con fregio architettonico, iscrizione [---vel]isinas caels “di un *velisina* figlio di *cae*”, integrato da Giovanni Colonna [*eca mutna velus vel]isinas caels* (inizio III sec. a.C. oppure 300-275 a.C.);

sarcofago B: trafugato dai clandestini;

sarcofago C: a cassa lignea anepigrafe e coperchio piano (275-250 a.C.?) forse figlio del titolare del sarcofago A;

sarcofago D: a cassa e coperchio lisci (275-250 a.C.?)

sarcofago E: a cassa liscia e coperchio displuviato di tufo rosso recante sulla testata sinistra l'i-

scrizione [*eca mutana [v]elisinas [vel]thurus caes*, “questo è il sarcofago di *velthur velisina* figlio di *cae*”, forse figlio del titolare del sarcofago C e nipote del titolare del sarcofago A (250-200 a.C.);

sarcofago F: a cassa liscia di tufo grigio con iscrizione *eca[mutna...] larizl . la*, “questo è il sarcofago di *lariz* figlio di *la* [---]”, cugino o parente del titolare del sarcofago E;

sarcofago G: con iscrizione sulla fronte della cassa di tufo grigio *eca m[utna...]* “questo è il sarcofago...” e coperchio antropomorfo con figura recumbente maschile acefala (200-150 a.C.).

Fig. 3. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, foto dell'ingresso della camera, dell'interno e schizzo della planimetria (G. Petecchia, dal *Giornale degli Scavi*).

Nell'ampliamento verso il fondo della camera funeraria vennero poi deposti:

- sarcofago H: privo di iscrizioni (200-150 a.C.);
- sarcofago I: privo di iscrizioni (200-150 a.C.);
- sarcofago K: privo di iscrizioni (200-150 a.C.);
- fossa con coperchio L: (200-150 a.C.);

e poco dopo, nell'ampliamento destro:

- sarcofago M: cassa liscia con coperchio displuviato di tufo rosso (160-150 a.C.);
- sarcofago N: cassa liscia di tufo grigio con iscrizione *ec(a) : mutna : vel(us) : v(e)lisin(as) : an. zilχn(u) ciencie* "questo è il sarcofago di *vel velisina* che fu *zilch* a ventisette anni (o ventisette volte)" (160-150 a.C.);
- sarcofago O: di tufo grigio con cassa liscia e coperchio antropomorfo con figura acefala di recumbente con rotolo (?) nella mano sini-

stra, sulla testata della cassa iscrizione rubricata *v [-⁸--] XXVIII* (non databile posteriormente al 150-125 a.C.);

incinerazione entro nicchia P: non sono noti dati.

Se le deduzioni effettuate da Colonna sono corrette - come crediamo -, tutti i sarcofagi della tomba dovrebbero essere anteriori alla metà del II sec. a.C., come si evince anche dallo stemma ricostruito (Fig. 5). Nel *Giornale degli Scavi* sono conservati alcune fotografie e schizzi dei frammenti di sarcofago iscritti (Figg. 6-7).

4. IL CORREDO

Nell'articolo edito nel 1982 Giovanni Colonna¹⁰ ha presentato la tomba dei *Velisina* focalizzando l'attenzione sui sarcofagi e rimandando ad una

¹⁰ COLONNA 1982.

Fig. 4. Norchia (VT), tomba dei *Velina*, i sarcofagi (da COLONNA 1982).

Fig. 5. Norchia (VT), tomba dei *Velina*, stemma della famiglia ricostruito da Massimo Morandi Tarabella (da MORANDI TARABELLA 2004).

Fig. 6. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, foto dei sarcofagi all'interno della camera (da COLONNA 1982 e dal Giornale degli Scavi).

Fig. 7. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, foto e schizzi dei sarcofagi all'interno della camera (G. Petecchia, dal *Giornale degli Scavi*).

successiva pubblicazione¹¹ lo studio - che sarebbe stato condotto da Elena Di Paolo Colonna - dei materiali residui del corredo scampati all'opera vandalica degli scavatori di frodo. Come già anticipato, i reperti furono inquadrati cronologicamente in via preliminare da Elena Di Paolo Colonna tra il 300 ed il 150 a.C. Nel corredo è stato rinvenuto un "piattello acromo su alto piede

a tromba" con iscrizione sinistrorsa *ve* probabile abbreviazione di *ve(lisinas)*, datato alla fine del IV- primi decenni del III sec. a.C., il cui disegno è stato edito da Colonna nel 1981¹². Nella cassetta NOR 60 è stato possibile rintracciare il piattello, documentarlo fotograficamente e rilevare che in realtà non è acromo ma decorato con vernice rossa (Fig. 8).

¹¹ COLONNA 1981, p. 253; COLONNA 1982, p. 33 nota 4. Nelle intenzioni di Giovanni Colonna la pubblicazione sareb-

be dovuta avvenire nel volume *Norchia III*.

¹² COLONNA 1981, p. 257 n. 29.

Fig. 8. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, piattello decorato con vernice rossa con l'iscrizione *ve(lisinas)* (disegno da COLONNA 1981, foto autore).

I dati relativi al corredo riportati dal Giornale degli Scavi redatto dall'Assistente Giuseppe Petecchia il 10 gennaio 1978 (quindi 24 giorni dopo la fine dello scavo) sono: nello sterro del *dromos* si rinvennero frammenti di ceramica a vernice nera (anche di un piatto), di ceramica grezza, di ceramica acroma, un unguentario. Presso l'ingresso della camera funeraria si rinvennero due olpette miniaturistiche e frammenti di ceramica a vernice nera, due punte e due frammenti di lancia in ferro, un frammento di bronzo concavo, un chiodo in ferro, frammenti di ceramica grezza, frammenti di ceramica acroma. Durante "l'ultima parte dello sterro della tomba" furono rinvenuti frammenti di ceramica a vernice nera (anche di una coppa e di un

piatto), di ceramica grezza (anche di un'olletta), di ceramica acroma, di una tegola, un frammento di lucerna (beccuccio).

Alcuni dei reperti rinvenuti furono sottoposti a restauro da parte di Enrica Foschi (Fig. 9), all'epoca restauratrice del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, nel maggio 1978; il restauro sembra essere iniziato il 15 maggio 1978 e terminato il 24 giugno 1978 (ceramica) e il 17 febbraio 1979 (ferro). La restauratrice identificò tra i frammenti di ferro dei resti di spiedo ed interpretò il frammento di bronzo come un "frammento di zampa di tripode ripiegato"; inoltre rinvenne in quasi tutti i fram-

Fig. 9. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, foto dei reperti nel laboratorio di Civitavecchia della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale presenti nelle schede di restauro di Enrica Foschi (da Archivio Corrente della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria meridionale).

menti di ferro “tracce di legno all’interno”. Nella cartella d’archivio è conservata anche una scheda di restauro a firma di Enrica Foschi che cita “due vasetti a vernice nera (1 con ansa staccata); balsamaro con collo in 2 frammenti, 255 frammenti di varia grandezza e impasto. I ferri sono 8 frammenti (1 punta di lancia, spiedi, e 1 frammento con tracce di legno superficialmente). I frammenti di ceramica sono ricoperti di terra di scavo e incrostazioni di calcare. Un vasetto ha incrostazioni di ossidi di ferro. I ferri sono completamente ossidati e ricoperti di terra. Il bronzo oltre che di terra di scavo è ricoperto di

una patina di cloruro di rame”. Nelle operazioni di restauro viene citato, insieme ai due vasetti anche “1 piattello d’impasto” (si tratta di quello con iscrizione *ve*, edito da G. Colonna nel 1982).

È stato possibile rintracciare i reperti rinvenuti nella tomba dei *Velisina* e già sottoposti a restauro nella cassetta denominata NOR60, conservata nei depositi del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz di Viterbo (già conservata nei depositi “ex magazzino Satricum” del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma fino al 1998). Nella cassetta c’è un foglietto in cui è indicato con la grafia

Fig. 10. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, le due olpette in ceramica a vernice nera rinvenute nel *dromos* presso la porta di ingresso della camera. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz (foto autore).

Fig. 11. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di vasi e lucerne in ceramica a vernice nera, probabilmente dalla camera, nella cassetta NOR60. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz (foto autore).

Figg. 12-13. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di ceramica acroma, di anfore da trasporto e di unguentario, probabilmente dalla camera, nella cassetta NOR60. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz (foto autore).

di Giovanni Colonna che i reperti furono portati dal restauro a Civitavecchia il 30 luglio 1980 da parte di Marino (si tratta ovviamente di Marino Cocchieri, all'epoca consegnatario dei materiali del Museo di Villa Giulia).

La cassetta NOR60 contiene, oltre al piattello con iscrizione *ve(lisina)*¹³, che non è acromo, bensì decorato con vernice rossa (Fig. 8), le due olpette in ceramica a vernice nera¹⁴ (Fig. 10), frammenti di ceramica a vernice nera (Fig. 11), frammenti

¹³ COLONNA 1982, p. 257 n. 29. Alt. cm 6, diam. orlo cm 14,3; alt. piede cm 3; diam. piede cm 6,8. Argilla 10YR6/4 *light yellowish brown*, resti di vernice 7.5YR 4/6 *strong brown*, alt. lettere iscrizione cm 0,8-1,2. Ricomposto da frammenti, privo di circa ¼ dell'orlo.

¹⁴ La maggiore, tipo Morel 5222b1, fine IV-inizi III sec. a.C. (MOREL 1981, p. 342, tav. 157): alt. all'ansa cm 8,1; alt. all'orlo cm 7,45; diam. orlo cm 3,75; diam. max cm 6,1; alt. piede cm 0,6; diam. piede cm 3,2. Argilla 7.5YR7/6 *reddish yellow*, orlo scheggiato, verniciata per immersione, segni di presa ad

Fig. 14. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, unguentario fusiforme dal *dromos* nella cassetta NOR60. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

di ceramica acroma tra i quali sono anche alcuni pertinenti ad anfore da trasporto (Figg. 12-13), di un unguentario fusiforme¹⁵ (Camilli B.32.4 documentato a Norchia, 170-140 a.C.)¹⁶ (Fig. 14), di ceramica grezza (Figg. 15-16) (tra i quali un fondo di olletta con X graffita dopo la cottura¹⁷, Fig. 17),

occhio presso il piede, vernice nera lucida in parte abrasa, est. del piede verniciato in modo irregolare, piano di posa, int. del piede e fondo est. acromi. La minore, simile al tipo Morel 5222d1, fine IV-inizi III sec. a.C. (MOREL 1981, p. 342, tav. 157); alt. all'ansa cm 7,15; alt. all'orlo cm 6,9; diam. orlo cm 3,35; diam. max cm 4,9; alt. piede cm 0,6; diam. piede cm 3; Argilla 10YR7/4 *very pale brown*, ansa scheggiata, verniciata per immersione, segni di presa ad occhio presso il piede, vernice nera lucida in parte abrasa, piede verniciato in modo irregolare.

¹⁵ Argilla 7.5YR6/8 *reddish yellow*. Alt. cons. cm 10,2; diam. orlo cm 2,1; resti di vernice 7.5YR4/6 *strong brown* su orlo e collo, privo del piede.

¹⁶ CAMILLI 1999, pp. 98-99 tav. 25.

¹⁷ Argilla grezza 5YR5/4 *reddish brown* con inclusi di quarzo e calcite. Alt. cons. cm 2,9; diam. fondo cm 5,3. Dim. del segno ad X: cm 3,5 x 3,8.

¹⁸ Due frammenti di lamina a sezione semicircolare dello spess. di mm 1, destinata a fungere da rivestimento di un oggetto in altro materiale, forse deperibile (forse angoli di un cofanetto in legno): lungh. cm 7,3 e largh. max cm 1; lungh. cm 5,1 e largh. max cm 0,75. Viste le dimensioni e lo spessore non credo si tratti di un "frammento di zampa di tripode ripiegato", come indicato dalla restauratrice E. Foschi, ma di una lamina di rivestimento.

¹⁹ Cm 3,9 x 3.

di frammenti di lamina di bronzo¹⁸ (Fig. 18), di ferro (della *ligula* di uno strigile)¹⁹, di un *sauroter*²⁰, di steli (?) e della testa di un chiodo²¹ (Fig. 19) e della lama di un coltello²² (Fig. 20). Importanti ai fini cronologici ci sembrano i frammenti definiti nel Giornale degli Scavi "2 frammenti di ceramica di impasto a vernice nera e figure rosse": si tratta di frammenti pertinenti ad una coppa in ceramica a vernice nera sovradipinta²³. Insieme alle due olpette in ceramica a vernice nera e al piattello decorato a vernice rossa, la coppa sembra essere tra i reperti più antichi rinvenuti nella tomba dei *Velisina* (Fig. 21). Sebbene lo stato di conservazione non consenta un'attribuzione specifica, i resti di decorazione conservati spingono verso un generico avvicinamento ai *Pocola Deorum* (per il tipo di decorazione con le fasce concentriche rossa e bianca) e al Gruppo delle Imitazioni dello Stile di Gnathia²⁴ o "*Autres vases à decor peint de l'atelier des petites estampilles*" di Morel²⁵ (per il tipo di foglia (?)), e dunque ad un inquadramento cronologico del vaso intorno alla fine del IV-inizi del III sec. a.C. I resti della decorazione sembrerebbero riferibili ad un fregio vegetale di foglie d'edera (?)²⁶ dal

²⁰ Lungh. max cm 19,4 con immanicatura a cannone.

²¹ Alt. cons. cm 4,1; diam. testa cm 3,8.

²² Cm 5,4 x 4,2.

²³ Restano tre frammenti di orlo con piccola porzione della vasca che costituiscono circa il 29% dell'orlo, ricostruibile con un diam. di cm 18. Orlo verticale arrotondato, bassa vasca decorata all'interno con due fasce concentriche, quella più est. rossa (2.5YR4/4 *reddish brown*) e quella più int. bianca, che circondano una decorazione sovradipinta in rosa-arancio (2.5YR6/8 *light red*), forse parte di una foglia d'edera con resti di un viticcio sovradipinto in bianco (?) (visibile in controluce). Per la forma della foglia cfr. il frammento di coppa dalla tomba 166 Scatagliani a Tarquinia (SERRA RIDGWAY 1996, tav. XCVII.166-1), non attribuito ad alcun gruppo. Per le difficoltà di inquadramento vedi anche la discussione in AMBROSINI 2016b, p. 260 e l'esemplare P₇14 a tav. CXXXVIII.

²⁴ Per brevità si rinvia ad AMBROSINI 2009, pp. 64-66 con bibl. cit.

²⁵ MOREL 1969, pp. 93-94.

²⁶ Foglie d'edera di questo tipo, in colore rosa acceso, sono presenti in ambito apulo sulla ceramica a vernice nera sovradipinta del Gruppo del Cigno Rosso, come sulla kylix da via G. Martino a Ceglie del Campo conservata al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, inv. 8308 (LABELLARTE 1988) (vedi foto a colori in <https://www.comune.bari.it/web/municipio-4/-/8308-kylix-apula-sovradipinta-in-rosso>).

Fig. 15-16. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di ceramica grezza, soprattutto olle e olette, probabilmente dalla camera, nella cassetta NOR60. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz (foto autore).

Fig. 17. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, fondo piano di oletta in ceramica grezza con X graffita dopo la cottura nella cassetta NOR60. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz (foto autore).

Fig. 18. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di lamina di rivestimento in bronzo rinvenuti nel *dromos* presso la porta di ingresso della camera. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz (foto autore).

Fig. 19. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di ferro (*sauroter*, steli (?) e testa di un chiodo) rinvenuti nel *dromos* presso la porta di ingresso della camera. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 20. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammento di ferro (lama di coltello) rinvenuto probabilmente nel *dromos* presso la porta di ingresso della camera. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

momento che oltre ad una porzione di foglia (?), risulta apprezzabile in controluce anche un tralcio vegetale (?) probabilmente sovradipinto in bianco o rosa chiaro.

Nella cassetta alcuni reperti sono distinti dagli altri con un cartellino che li indica come rinvenuti nel *dromos* (Fig. 22).

Fig. 21. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di coppa in ceramica a vernice nera sovradipinta rinvenuti nella camera. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Poiché non è certa la suddivisione dei reperti tra quelli rinvenuti nello sterro del *dromos* e in quello della tomba, come vedremo, si è deciso di procedere all'esame dei frammenti rispettando rigorosamente l'attuale suddivisione in cassette.

L'attento esame dei documenti di archivio ha consentito di individuare inoltre nei depositi del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno di Viterbo quattro cassette (nn. 907-910) (Fig. 23) con cartellino "RECUPERO LOC. NORCHIA - VETRALLA Fatto da Petecchia nel dicembre 77 Prot. 181 16-12-77" che contengono reperti rinvenuti certamente nella tomba dei *Velisina* dal momento che corrispondono persone (Petecchia), giorno di consegna (16 dicembre 1977) e luogo (Norchia).

Fig. 22. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di ceramica a vernice nera, di parete di anfora (?), di ceramica grezza e di un unguentario rinvenuti nel *dromos*. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 23. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, le cinque cassette (907-910, NOR60) contenenti i reperti rinvenuti nello sterro del *dromos* e della camera funeraria del 1977. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

dromos - cassetta 907

dromos - cassetta 909

dromos - cassetta 910

Fig. 25. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nel *dromos* conservati nelle cassette 907, 909 e 910. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 26. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nel *dromos* conservati nella cassetta 909. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Nella cassetta 909 (Fig. 26) segnaliamo frammenti di ceramica a vernice nera: di una tazza Morel 3152d²⁷ a pareti convesse con anse *à poucier* (forma Scatagliani tav. CCXVI.68 - 69; serie Morel 3151 - 3152, 3170) di area etrusco - settentrionale (Volterra - produzione Malacena) e centrale (Bolsena - *Atelier des anses en oreilles*) e databile tra 200±50 a.C. La forma risulta attestata anche a Norchia, Castel d'Asso e Tarquinia necropoli Scatagliani in un contesto chiuso che non scende oltre la metà del III sec. a.C., e inoltre è attestato a Sovana Poggio Grezzano tomba 1, attribuito a produzione locale o regionale e datato fine del III-inizi del II sec. a.C. Derivata dal tipo di *kantharos* attico con anse "*à poucier*" del V a.C., è molto diffusa, in diverse varianti, nelle officine volterrane dalla fine del IV alla seconda metà del II a.C. Non è chiara, tuttavia, l'evoluzione tipologica in relazione alla cronologia. Il tipo ha avuto fortuna

nel III a.C. ed è stato adottato da varie fabbriche, ad esempio a Cosa, Minturno, Bolsena (officina delle *anses en oreilles*), nel Lazio e nell'area falisca (Officina 1+5)²⁸. Sempre tra la ceramica a vernice nera vi sono frammenti della parte superiore di un'*oinochoe* simile alla forma Morel 5113a²⁹ prodotta in Etruria meridionale e documentata a San Giuliano alla fine del IV sec. a.C. Inoltre vi sono moltissimi frammenti di olle e ollette in ceramica grezza, un coperchio in ceramica grezza, molti frammenti di vasi potori a pareti sottili (si riconoscono un frammento di ansa di bicchiere biansato del tipo Atlante 1/22 del terzo quarto del I sec. a.C. o del tipo Atlante 1/82 della seconda metà del I sec. a.C. o un frammento pertinente al tipo Atlante 2/256, un frammento di bicchiere con decorazione a spine a barbottina del tipo Atlante tipo 71, documentata in età tardo-repubblicana)³⁰, frammenti di ceramica acroma (almeno

²⁷ MOREL 1981 p. 252, tav. 88.

²⁸ AMBROSINI 2016a, p. 150 n. 9 dalla tomba PB 5, pp. 271-272 n. 1 e 276 n.1 dalla tomba PB 23, documentato a Norchia anche nelle tombe PA 58.18-20, PA 59B.1.

²⁹ MOREL 1981, tav. 151.

³⁰ *Atlante*, p.249 tipo 1/22, tav. LXXIX.9; *Atlante*, p. 261 tipo 1/82 tav. LXXXIII.8; *Atlante*, p. 312 tipo 2/256 tav. C.5; *Atlante*, p. 328 decorazione 71 tav. CVII.5.

dromos - cassetta 910

Fig. 27. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nel *dromos* conservati nella cassetta 910. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

un'anforetta), due frammenti di anfora da trasporto (spalla con ansa), un frammento di lamina di bronzo forse pertinente ad uno specchio, due frammenti di strigile in ferro saldati tra loro.

Nella cassetta 910 (Fig. 27) segnalo: un grande frammento di una tazza del già citato tipo Morel 3152d³¹ a pareti convesse con *anse à poucier* (forma Scataglini tav. CCXVI.68 - 69; serie Morel 3151 - 3152, 3170), probabilmente pertinente al medesimo vaso citato, *paterae* con labbro a tesa della forma Scataglini, tav. CCXVIII.121, datata alla prima metà del III sec. a.C., ampiamente diffusa a Norchia, una coppa attribuibile al tipo Morel 4111b3, da Bolsena, datato 180/160 - 150 a.C. riferibile alla produzione delle *kylikes* con *anses en*

oreilles, il cui inizio è stato riportato dalla Serra Ridgway alla prima metà del III sec. a.C.³², parte di anforisco forma Scataglini tav. CCXVIII.156³³ con resti di vernice nera, attribuito alla produzione in Terra Sigillata. Si evidenzia la presenza di alcuni vasi particolarmente significativi: una *patera* (Fig. 28) forma Scataglini tav. CCXVIII.123, tipo Morel 1534d1, da Tarquinia, datato alla seconda metà del III sec. a.C. ben documentata a Norchia, che reca una decorazione a rotellature concentriche nel fondo interno e sulla superficie esterna graffite le lettere sinistrorse *cv* forse abbreviazione di *c(ae) v(elisina)*³⁴, un'altra (Fig. 29) dello stesso tipo con un * graffito dopo la cottura all'interno della vasca decorata con tre rotellature concentri-

³¹ MOREL 1981 p. 252, tav. 88.

³² AMBROSINI 2016a, p. 95 n. 22 con bibl. cit. documentato a Norchia anche nella PB 1.

³³ SERRA RIDGWAY 1996, p. 257, tav. CCXVIII.156.

³⁴ Priva di circa metà dell'orlo, della vasca e del piede. Argilla 7.5 YR/4 *pink*, vernice nera iridescente, segni di presa ad

occhio presso il piede (verniciata per immersione). Esterno e interno del piede verniciati di nero, piano di posa e fondo esterno acromi. Diam. orlo cm 19, diam. piede cm 5,5 circa, altezza delle lettere incise cm 1,3. Frammento di patera con orlo estroflesso, risega sulla superficie superiore, vasca tronconica decorata con quattro rotellature concentriche, piede ad

Fig. 28. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammento di patera in ceramica a vernice nera con iscrizione *cv* rinvenuta nel *dromos*. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 29. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammento di patera in ceramica a vernice nera con iscrizione * rinvenuta nel *dromos*. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 30. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammento di *patera* in ceramica a vernice nera con stampiglio in positivo raffigurante un'auriga che guida una biga condotta da due cavalli verso destra rinvenuta nel *dromos*. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 31. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti di vaso da miele dal *dromos*. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

dromos o camera - cassetta 908

Fig. 32. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nel *dromos* o nella camera conservati nella cassetta 908. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

che³⁵, una *patera*³⁶ (Fig. 30) forma Scataglini tav. CCXVIII.123, tipo Morel 1534d1, da Tarquinia, datato alla seconda metà del III sec. a.C. ben documentata a Norchia, che reca una decorazione a quattro rotellature concentriche nel fondo interno e con uno stampiglio in positivo mal conservato raffigurante un'auriga che guida una biga condotta da due cavalli verso destra, che sembra essere impressa da una gemma, probabilmente uno scarabeo del tipo a globolo³⁷. Particolare rilievo hanno due frammenti di parete dotati di battente pertinente

a vaso da miele (Fig. 31) decorato con "spugnature" a vernice rossa³⁸. Inoltre sono presenti molti frammenti di olle ed ollette in ceramica grezza, un frammento di orlo e due puntali di anfora da trasporto del tipo greco-italico, un coperchietto di ceramica grezza, frammenti di *lagynoi*, di vasi potori a pareti sottili, tre frammenti di lamina di bronzo forse pertinenti ad uno specchio, un frammento di stelo di chiodo di ferro. Un dato molto interessante riguarda la frequentazione in età medievale della zona della tomba nell'area del *dromos*. Infatti nella

anello. Sull'esterno della vasca, graffite dopo la cottura, le due lettere *c v* con andamento sinistrorso.

³⁵ Diam. orlo cm 19, diam. piede cm 4,9, vernice nera opaca. Stesso tipo del precedente.

³⁶ Stesso tipo dei precedenti.

³⁷ Cfr., ad esempio, HANSSON 2005, p. 90 tav. 4.5.

³⁸ Vedi ora AMBROSINI 2023 con bibl. prec.

Fig. 33. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nella camera conservati nelle cassette 907 e 909. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

cassetta 910 tra i reperti con il cartellino “T.N.1”, quindi rinvenuti molto probabilmente nello sterro del *dromos*, sono conservati tre frammenti di una o più brocchette con ansa a nastro e beccuccio a mandorla, di un tipo databile tra X e XIII sec. d.C. e ben documentato a Norchia³⁹.

Forse sempre dallo sterro del *dromos* provengono i reperti conservati senza ulteriori indicazioni nella cassetta 908 (Fig. 32): frammenti di *paterae* e grande coppa in ceramica a vernice nera, frammenti di olle e ollette in ceramica grezza, pochi frammenti di ceramica acroma, pochi frammenti di vasi

³⁹ Si rinvia a COLONNA DI PAOLO - COLONNA 1978, pp. 86-88, 98, 134-135; AMBROSINI 2016a, pp. 45, 212, 219, 259,

297, 333, 337, 385-386; AMBROSINI 2021a, pp. 42-43, 106, 108, 111, 192, 206, 212, 220, 223.

potori a pareti sottili. In un'altra busta: frammenti di *paterae* in ceramica a vernice nera, un frammento di orlo di anfora da trasporto del tipo greco-italico, frammento di specchio di bronzo romano con tracce di contatto con rame, un unguentario di vetro azzurro-verdognolo forse del tipo Scatagliani tav. CCXXVII.361 una forma intermedia tra le forme Isings 6 e 8296 e riferibili al tipo 67 di De Tommaso attestato tra l'età tiberiana e la prima età flavia, di grande diffusione in tutta Italia. Come per i gruppi 60, 70, 71 di De Tommaso è difficile isolare serie tipologiche più ristrette, tenendo conto delle variazioni minime (accentuazione della strozzatura, maggiore convessità del fondo della parete). Recentemente balsamari del tipo De Tommaso 67 sono stati rinvenuti a Padova nella tomba 15 Pediatria I; la tomba, ad incinerazione, della prima metà del I sec. d.C., ha restituito anche due assi di Tiberio del 22/23 - 30 d.C. Si tratta di balsamari a soffiatura libera, che a partire dalla metà del I sec. d.C., diventano i balsamari standardizzati più diffusi. Caratterizzati da vetro di maggiore spessore e peggiore qualità, incolore o in toni neutrali di verde e azzurro, sostituiscono quelli di dimensioni ridotte, di buon livello qualitativo, in vetro sottile e colorato vivacemente diffusi fino all'età tiberiana. A partire dall'età tiberiana vengono prodotte solo due forme (quella dell'unguentario tubolare, come la nostra forma 67), e quella dell'unguentario a corpo troncoconico, di piccole dimensioni. La diffusione dei nuovi tipi di unguentari, sempre più massificati e standardizzati, arriva al punto che è pressoché impossibile isolare i caratteri precipi dei singoli centri di produzione. Si ha l'impressione che accanto ai centri di produzione individuati per la fase precedente, altri se ne siano affiancati. Nella necropoli di Tarquinia questi balsamari sono spesso presenti nei modesti corredi funerari delle deposizioni più tarde, databili soprattutto nel primo secolo dell'impero⁴⁰. Inoltre, sempre nella cassetta 908 sono conservati frammenti di chiodi e strigili di ferro, un'ansa di lucerna del tipo sud-

etrusco in ceramica a vernice nera, un frammento di unguentario fusiforme, due chiodi di ferro, due frammenti di ferro (forse di chiodi) e due frammenti di strigile in ferro.

Sempre rinvenuti nel *dromos*, ma conservati nella cassetta NOR60 sono l'unguentario fusiforme Camilli B.32.4 già citato, frammenti di un vaso di forma chiusa in ceramica a vernice nera, un frammento di parete di anfora (?), frammenti di ceramica grezza, per lo più olle.

Nel *dromos*, ma vicino alla porta di ingresso della tomba si rinvennero:

le due olpette in ceramica a vernice nera della serie Morel 5222, già citate, i frammenti in bronzo e in ferro conservati nella cassetta NOR60.

2. Camera funeraria

Tra i reperti con cartellino "T.N.2", quindi rinvenuti molto probabilmente nello sterro della camera funeraria (Fig. 33), segnalo: nella cassetta 907 (Figg. 34-35): frammenti di *paterae* della forma Scatagliani tav. CCXVIII.123, tipo Morel 1534d1, da Tarquinia, datato alla seconda metà del III sec. a.C., frammento di lucerna del tipo sud-etrusco in ceramica a vernice nera, frammento di *lagynos*, frammento di votivo (?) forse maschera teatrale.

Nella cassetta 909 (Fig. 36) segnalo: frammenti di *paterae* e piatto in ceramica a vernice nera, un frammento di beccuccio di lucerna biconica del tipo etrusco meridionale in ceramica a vernice nera, un frammento di bocchello di *lagynos* (dotato di filtro forato), un frammento forse di votivo (?) con un foro, un frammento di chiodo in ferro, un frammento di strigile in ferro, moltissimi frammenti di olle e ollette in ceramica grezza, un'ansa di anfora da trasporto ed infine un bicchiere globulare (Fig. 20) quasi integro in ceramica a pareti sottili del tipo Atlante 1/102⁴¹ (diffuso a Cosa in età tardo augustea - tiberiana fino agli inizi dell'età claudia) con decorazione a spine a barbotina del tipo Atlante tipo 71 di età tardo repubblicana.

⁴⁰ Documentato a Norchia anche nella tomba PB1 (AMBROSINI 2016a, pp. 92-93 nn. 34-35, 116 n. 311).

⁴¹ *Atlante*, p. 265 tipo 1/102 tav. LXXXIV.8; *Atlante*, p. 328 decorazione 71 tav. CVII.5.

Figg. 34-35. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nella camera conservati nella cassetta 907. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

Fig. 36. Norchia (VT), tomba dei *Velisina*, frammenti rinvenuti nella camera conservati nella cassetta 909. Viterbo, Museo Nazionale Etrusco di Rocca Alborno (foto autore).

5. CONCLUSIONI

L'esame dei reperti rinvenuti nella tomba, sebbene preliminare, consente di stabilire alcuni punti fermi relativi alla cronologia dell'uso della tomba che va dalla fine del IV-inizi del III sec. a.C. alla prima

età imperiale. A parte pochi vasi databili alla fine del IV-inizi del III sec. a.C., in generale, la maggior parte dei reperti si datano nella seconda metà del III sec. a.C. I reperti più recenti sembrano inquadrabili tra l'età augustea e quella tiberiana e la prima età flavia (lucerne a volute, vasi potori a pareti sottili, unguentario di vetro a bulbo, specchio di bronzo romano). Tali dati confermano quanto ben noto a Norchia circa il continuo uso della tombe a camera fino al I sec. d.C. La zona antistante la tomba (e forse anche il suo interno?) è stata frequentata in età medievale tra X e XIII sec. d.C., come si verifica anche nella necropoli monumentale del Pile.

Per quanto riguarda i materiali del corredo appaiono utili alcune riflessioni su determinate classi.

Nella ceramica a vernice nera si segnalano le due *paterae* con iscrizione *c v* forse *c(ae) v(elisina)* e con il segno ad asterisco (*). La prima iscrizione potrebbe forse riferirsi al padre del *vel velisina* sepolto nel sarcofago A, il più antico della tomba, posizionato all'inizio della parete sinistra della camera. Del sarcofago A si è conservata soltanto la cassa con "fregio architettonico incorniciato da modanature di foggia etrusca" recante l'iscrizione [--*vel*]isinas caels "di un *velisina* figlio di *cae*", integrato da Giovanni Colonna [*eca mutna velus vel*]isinas caels (inizio III sec. a.C. oppure 300-275 a.C.)⁴². Sono presen-

⁴² COLONNA 1981, p. 254 n. 23, tav. XXXVI; COLONNA 1982, p. 25 fig. 4, tav. XI.1; *ET*², AT 1.181.

Fig. 37. 1.- 2. Coperchio a doppio spiovente di nenfro pertinente al sarcofago della bambina *Thania Peinei* di 5 anni, figlia di *Laris (Peinas)* e di una *Velisina* da Norchia, Pile B, tomba PB 8 (da AMBROSINI 2016a); 3.-4. cippo di nenfro con base parallelepipedica a due colonnette affiancate dei due coniugi *Laris Semnie* e *Thana Velisinei* rinvenuto a Norchia nel *dromos* della tomba PA 19 (dove era stato accantonato da cercatori clandestini) (da COLONNA 1981); 5. coperchio a doppio spiovente di tufo di sarcofago pertinente ad un bambino con l'iscrizione *eca mutna / [---]* da Norchia, sporadico (foto autore).

ti frammenti di lucerne della forma Scataglini tav. CCXXIII.280, di tipo etrusco meridionale, prodotto dagli inizi del II al I sec. a.C. Gran parte delle lucerne a vernice nera rinvenute nelle tombe del Pile B appartengono al tipo sud - etrusco di Pavolini (tipo E della classificazione di Ricci) che corrisponde alla forma Scataglini tav. CCXXIII.280, di cui si conoscono molte varianti (non ancora debitamente studiate). Il tipo mostra affinità con quello biconico dell'Esquilino e risulta diffuso in età ellenistica a Tarquinia e nel territorio sotto il suo influsso (Norchia, Musarna, Viterbo). Questo tipo di lucerna è assai diffusa in area etrusca e si può considerare una variante locale, caratterizzata da un'ansa verticale ad anello, della ben nota forma Broneer X che nel mondo greco è in uso tra la metà del III e la metà del II a.C. Lucerne del tipo sud-etrusco sono diffuse a Tarquinia, Castel d'Asso, Norchia, Musarna,

Viterbo, Blera, Montefiascone, Tuscania, Ferento, Bolsena e Todi. Secondo F. Serra Ridgway l'elevato numero di esemplari rinvenuti a Tarquinia spinge a localizzare in questo centro il luogo di produzione. A Bolsena sembrano comparire in strati databili dalla seconda metà del III sec. a.C. con maggiore frequenza nei livelli databili tra 150 e la fine dell'età repubblicana. Va però rilevato che tali lucerne sono assenti in contesti chiusi tarquiniesi databili entro il III sec. a.C.: secondo F.R. Serra Ridgway, pertanto, sembrano essere state prodotte dagli inizi del II sec. a.C. forse dietro stimolo dell'esempio romano, fino al I sec. a.C. Nella tomba tarquiniese 6140 di Ripagretta, monosoma, la forma compare in un contesto datato alla seconda metà del II sec. a.C. Essa si diffonde gradualmente in Etruria, e raggiunge il massimo delle attestazioni fra la prima metà del II e il 50 a.C., con concentrazione massima nell'Etruria

meridionale interna e in particolare nella zona delle necropoli rupestri. Com'è già stato messo in evidenza, in Etruria non si diffonde il tipo dell'Esquilino ma si crea un tipo regionale, quello sud - etrusco che ha corpo globulare, becco svasato e disco privo dell'alto orlo caratteristico delle lucerne biconiche laziali. L'ampia diffusione di lucerne a Norchia fra la seconda metà del III e la prima metà del II a.C. potrebbe essere un sintomo della forte riduzione di fonti alternative all'olio per l'illuminazione (legno per torce e fiaccole) precedentemente fornite in abbondanza dalle folte foreste che coprivano l'Italia centrale tirrenica fino al mare; mentre nella città madre (Tarquinia) cresce l'urbanizzazione, nell'Agro si estende la coltivazione dell'olivo⁴³.

Un dato particolarmente interessante riguarda il rinvenimento nella tomba dei *Velisina* di due frammenti di un vaso da miele già citati. Dal momento che nella parete destra della tomba⁴⁴ è stata rinvenuta una nicchia per cremazione è forse lecito ipotizzare l'eventuale funzione secondaria come urna cineraria del "vaso da miele", documentata dal rinvenimento di ceneri all'interno di vasi di questo tipo non solo a Tarquinia, ma anche in altri centri come Populonia - San Cerbone tomba 3084, Montebello, Campo della Madonna vicino S. Geminiano di Moriano, Lucignano (AR) - tomba dei *Sethrni*, Montaperti (SI) - tomba degli *Cventle*, Asciano (SI) - Tumulo dei *Marcni* e Orvieto. La forma vascolare del "vaso da miele" nell'edizione dei corredi funerari del Fondo Scatagliani di Tarquinia è stata definita *tout court* "Ossuario a listello" dal momento che "gli esemplari più interi sono stati rinvenuti pieni di ossa e ceneri (talvolta con qualche ornamento personale), e chiusi da coperchi non specificamente pertinenti e propriamente «compagni», bensì generalmente del comune tipo grezzo conico". Elena Di Paolo Colonna per quanto riguarda gli esemplari rinvenuti a Nor-

chia nel Pile A, afferma che non è stato possibile verificare, a causa delle condizioni di ritrovamento, la funzione di urne cinerarie accertata a Tarquinia nel Fondo Scatagliani. Nessuno dei vasi (da miele e non) rinvenuti nel settore Pile B contiene resti di incinerazioni. Si potrebbe pensare ad un uso secondario del vaso da miele come contenitore delle ceneri dopo il rogo, in stretta relazione con la cerimonia funebre. I vasi colmi di miele, dopo essere stati collocati intorno al defunto depresso sulla pira, come accade per le anfore nel funerale di Patrocolo, e una volta svuotati del loro contenuto, avrebbero potuto essere utilizzati come ricettacolo delle ceneri.

Significativo è anche il ritrovamento nella tomba dei *Velisina* di un frammento probabilmente pertinente ad un votivo, forse una maschera⁴⁵. Maschere fittili pertinenti al ciclo dionisiaco, ben note in area tarquiniese e vulcente, sono documentate a Norchia anche nella tomba Prostila PB 24. Esse attestano l'adesione al culto dionisiaco delle famiglie più in vista dell'Etruria nel corso dell'ellenismo⁴⁶. Come già sottolineato dalla Barbieri, maschere fittili con personaggi del *thiasos* dionisiaco sono documentate in corredi funerari dalla fine del IV a tutto il III secolo a.C. di Tarquinia (che ne è probabilmente il centro produttore), Vulci, Tuscania, Musarna e Viterbo. La pratica di dotare corredi tombali di maschere teatrali, comprese quelle di satiri e menadi, è da mettere in relazione con riti legati all'oltretomba e ai culti dionisiaci. Tale costume, largamente documentato nelle colonie greche dell'Italia meridionale e della Sicilia, in Etruria sembra circoscritto al territorio tarquiniese. All'ambito dionisiaco sembrano far riferimento le piccole maschere fittili della PB 24 tomba Prostila, che, in ambito tarquiniese sembrano far parte di corredi di individui femminili e/o dubitativamente ambo sessi in età preadulta⁴⁷.

⁴³ AMBROSINI 2016a, p. 462.

⁴⁴ COLONNA 1982, p. 23; AMBROSINI 2016a, p. 450. Per l'uso come cinerari vedi SERRA RIDGWAY 1996, p. 266; da ultima AMBROSINI 2023

⁴⁵ STEFANI 1979-80; ZANONI 2010.

⁴⁶ AMBROSINI 2016a, p. 301, 309-310 nn. 48-49. Oltre alla bibliografia citata nelle schede dei reperti si veda anche CAVAGNARO VANONI 1996, p. 139, n. 76. Sempre in territorio

tarquiniese si considerino anche i ritrovamenti nel territorio di Monteromano: *Monte Romano* 1987, pp. 42-43 con bibl. cit. sulla diffusione del dionisismo in Etruria alla quale si aggiunga anche AMBROSINI 1998, AMBROSINI 1999-2000 con bibl. cit. e PIZZIRANI 2010. Sulle maschere dionisiache nei corredi di Tuscania vedi da ultimo GIUNTOLI 2020.

⁴⁷ CHIESA 2005, p. 71 AMBROSINI 2016a, p. 441.

L'abbondante ceramica acroma e grezza rinvenuta nella tomba dei *Velisina* è costituita soprattutto da olle accompagnate, come sempre, da pochissimi esemplari di coperchi. Utilizzate sia per la cottura dei cibi che come vasellame da dispensa, le olle di dimensioni superiori alla media erano utilizzate anche come contenitori delle ceneri dei defunti⁴⁸.

Nella tomba sono state rinvenute anche armi in ferro (*sauroter*), che sottolineano l'impegno militare dei membri della famiglia *Velisina*. Il dato è rilevante dal momento che nel Pile B soltanto in un caso (PB 24 tomba Prostila, una punta di giavellotto) sono state rinvenute armi in tombe gentilizie, mentre, invece, armi provengono da tombe adiacenti a quelle gentilizie, dato che fa ipotizzare che tali tombe fossero pertinenti a famiglie legate da qualche tipo di vincolo a quest'ultime (sorta di *clientes* o addetti alla sicurezza dei membri delle famiglie aristocratiche?)⁴⁹. Da sottolineare anche il rinvenimento nella tomba dei *Velisina* di strigili in ferro forma Scataglini tav. CCXXVI.347, ben documentati a Norchia nel Pile B. Strigili in ferro del tipo B Caramella, con *ligula* stretta e arcuata, *capulus* nastriforme ripiegato e desinente con estremità a forma di foglia accostata al dorso della *ligula*, sono documentati a Norchia; talvolta associati al tipo A Caramella, in tombe datate tra la seconda metà del III e la prima metà del II sec. a.C., a Tarquinia, Vulci, Perugia, Gioiella, Volterra, Chianni, Nocera Umbra e nel Piceno fino agli ultimi decenni del II sec. a.C.⁵⁰. Tra i reperti in ferro si segnalano infine anche chiodi, utilizzati per letti o casse di legno o per appendere oggetti di corredo o corone di fiori alle pareti, sono attestati nelle tombe ellenistiche di Tarquinia e del suo *hinterland*⁵¹. Nella tomba sono stati rinvenuti anche frammenti di alcune anfore da trasporto del tipo greco-italico. In contesti funerari anfore di tipo greco-italico risultano attestate oltre che a Norchia, a Tarquinia, a Blera, a Tuscania, Viterbese, a Sovana e a Vulci. Il

rinvenimento delle anfore greco - italiche di preferenza nei corridoi delle camere delle tombe intatte, segnalato a Tarquinia e a Blera, è da considerare assolutamente ovvio in ragione delle dimensioni dei vasi, che difficilmente avrebbero trovato posto all'interno delle fosse o sulle banchine occupate dagli inumati. Non appare però chiaro, poiché non abbiamo elementi sufficienti per un'analisi approfondita, se la quantità di vino contenuta nelle nostre anfore che, sovente, contenevano intorno ai 20-25 litri, fosse da considerarsi nella disponibilità di un singolo o di un numero maggiore di defunti (come bevanda per la vita nell'Aldilà) o, forse, dei parenti che con esso potevano praticare libagioni in loro onore. Recentemente è stato proposto di vedere nella deposizione di anfore da trasporto nei contesti funerari dei centri costieri non solo un contenitore facente parte del set da banchetto come vaso per trasporto e stoccaggio del vino, ma anche come un riferimento ad una "*familiar tradition in Mediterranean commerce or the assumption of the lifestyles of the Italic upper social layers as the consumers of high-quality wine from specific regions*"⁵².

Che un ramo della famiglia *Velisina*, documentata a Norchia, fosse originaria della vicina Tuscania, è possibile ipotizzare, a mio avviso, in base ad alcuni elementi.

A Tuscania è stato rinvenuto il sarcofago di *Arnth Velisina* figlio di *Marce* in località Maschio-olo. Una *Ravnthu Velisinas*, moglie di *Vel Ceises*, era la madre di *Larthe Ceisi*, il cui sarcofago proviene da Tuscania⁵³. Inoltre, come si è visto, nelle iscrizioni funerarie presenti sui sarcofagi della tomba dei *Velisina* di Norchia compare sempre la formula *eca mutna* ad introdurre il nome e il gentilizio del defunto, formula che è documentata anche a Tuscania (*ET*, AT 1.21, 34-36, 38, 55, 72) ed eccezionalmente anche a *Sorrina* (*ET*, AT 1.150) e a Tarquinia (*ET*, Ta 1.28).

Dalle iscrizioni funerarie di Norchia sappiamo che due donne della famiglia *Velisina* hanno sposato

⁴⁸ AMBROSINI 2016a, p. 463.

⁴⁹ AMBROSINI 2016a, p. 441.

⁵⁰ AMBROSINI 2016a, p. 158.

⁵¹ AMBROSINI 2016a, p. 227.

⁵² AMBROSINI 2016a, p. 471 con bibl. cit.

⁵³ MORANDI TARABELLA 2004, pp. 177 n. 8, 638 con bibl.cit.; CHIESA 2005, pp. 214, 273, 290, 292, 306, 311, 314, 367.

uomini delle *gentes Peina* e *Semnie*. A Norchia nella tomba PB 8 è stato rinvenuto un sarcofago con cassa a pareti lisce di nenfro, lunga m 1,24, larga m 0,53, alta m 0,58, profonda internamente m 0,32 con bordi spessi m 0,10. Il coperchio reca l'iscrizione *eca : mutna : peinal : thanias : V : larisal : velisinal* "questo sarcofago è di *Thania Peinei* di 5 anni, figlia di *Laris (Peinas)* e di una *Velisina*"⁵⁴. Di questa bambina di 5 anni viene sottolineata la discendenza da ben due famiglie aristocratiche (i *Peina* e i *Velisina* documentati rispettivamente anche a Tarquinia e Tuscania). Il cippo di nenfro con base parallelepipedica a due colonnette affiancate rinvenuto a Norchia nel *dromos* della tomba PA 19 (dove era stato accantonato da cercatori clandestini) ricorda il seppellimento di due coniugi *Laris Semnie* e *Thana Velisinei*⁵⁵.

Infine, molto significativa a livello di memoria familiare è, infine, la scelta del tipo di sarcofago e del formulario dell'iscrizione funeraria da parte di membri della famiglia *Velisina* di origine tuscaniese nelle sepolture effettuate a Norchia. Ricordiamo che tra i membri delle famiglie gentilizie che hanno svolto un ruolo politico di rilievo a Norchia

spicca certamente *Vel Velisina*, sepolto nella tomba dei *Velisina*, che è stato *zilath* ben ventisette volte, cioè praticamente a vita⁵⁶. Sempre da Norchia proviene un coperchio di sarcofago a doppio spiovente (Fig. 37), sporadico, pertinente ad un bambino per le piccole dimensioni, che reca l'iscrizione *eca mutna / [---] ET, AT 1.230*⁵⁷ notato da Giovanni Colonna nell'ottobre 2003 nel cortile della Rocca Alborno di Viterbo. Si tratta del coperchio di un sarcofago di bambino in tufo proveniente da Norchia, del tipo a tetto displuviato con *columen* rilevato. L'iscrizione, bene incisa in grafia capitale di IV-III sec. a.C., corre ininterpunta e sinistrorsa sul listello di base del lato lungo frontale del coperchio, proseguendo un tempo sulla cassa con il nome del defunto *eca mutna / [----]*. L'incipit, come abbiamo visto, assai frequente sui sarcofagi di Norchia (*ET, AT 1.165, 182, 184, 185*) e di Tuscania, compare anche a *Sorrina* ed eccezionalmente a Tarquinia, più di una volta con l'appellativo nella forma anaptittica *mutana*. A mio avviso, è forse possibile ipotizzare che anche questo piccolo sarcofago provenga dalla tomba dei *Velisina*.

⁵⁴ AMBROSINI 2016a, p. 181, n. 10, tav. 113.6.

⁵⁵ COLONNA 1981, pp. 252-253 n. 22.

⁵⁶ Gli altri, com'è noto, sono *Arnth Smurina*, che è stato *zilath* sepolto nella PB 9 *Smurina* I, *Laris Tetatru* che è stato *maru*

sepolto nella PC 11 - *Laris Tetatru* e *Arnth Churchle*, che è stato *zilath parchis* e ha ricoperto vari maronati cittadini nella tomba Lattanzi (per la quale vedi AMBROSINI 2018).

⁵⁷ COLONNA 2007 (2009), pp. 337-338 n. 73.

Appendice

Segnalazione di Angelo Costantini alla Soprintendenza (prot. 7169, 3 Norchia, 9 dicembre 1977)

Alla Soprintendenza Antichità Etruria meridionale Roma Vi comunico che a seguito del sopralluogo effettuato dal Prof. Giovanni Colonna nella località «Torronaccio» (Norchia) al quale ebbe (sic) a segnalare il rinvenimento di vari sarcofagi etruschi siti in una delle tante tombe violate che esistono (sic) nella zona, tra vari sarcofagi due o tre di questi recano delle iscrizioni etrusche e vari coperchi che recano (sic) rilievi di figure. Tale rinvenimento fu fatto dal sottoscritto di recente durante una battuta di caccia. Durante i lavori di scavo a Pirgi (sic) ebbe (sic) occasione di vedere il Prof. Colonna con il quale o (sic) spesso lavorato sugli scavi quindi gli segnalai il rinvenimento. In seguito accompagnai il Prof. Colonna insieme all'assistente (sic) della zona Signor (Petecchia) mostrandogli la tomba interessata. Per tanto ai fini della legge 1089 del 1-6-1939, vi prego di voler tener conto per quanto concerne un'entità spettante ai (sic) segnalatore e rinvenuto.

Costantini Angelo via del Sole 11 Vetralla (VT)

Giornale degli Scavi

13-12-'77, 4 operai.

In data 13-12-1977 mi sono incontrato con il sig. Sciarpa, a Vetralla, (ore 7,30 - Piazza del Municipio) da dove poi siamo partiti per Barbarano Romano per prelevare il materiale per il recupero di eventuali iscrizioni all'interno della Tomba a Norchia. Alle ore 10,30 è iniziato il lavoro di sterro del dromos, lavoro che è durato fino a sera. Lo scavo è proceduto velocemente al punto che è stato facile prevedere che l'indomani avremmo liberato il dromos dalla terra che lo ricopriva. Durante lo sterro del dromos sono stati recuperati:

- 19 frammenti di ceramica d'impasto a vernice nera*
- 1 frammento di ceramica d'impasto a vernice nera (parte di un piatto)*
- 4 frammenti di ceramica*

14-12-'77, 4 operai.

È stato ripreso lo scavo del dromos.

Alle ore 11,00 lo sterro del dromos è stato in gran parte effettuato, si inizia così a lavorare dentro la tomba. La situazione

che ci si presenta all'interno della tomba non è certo delle migliori. I clandestini nella ricerca del materiale che poteva loro interessare hanno spostato i coperchi dalle casse dei sarcofagi e ciò rendeva molto difficile spostarsi all'interno della tomba. Per poterci muovere più liberamente si è iniziato l'intervento all'interno della tomba con lo sterro della terra che ricopriva l'area di entrata della tomba.

Durante l'ultima fase dello sterro del dromos sono stati ritrovati:

- 1 lacrimatoio in 3 frammenti*
- 2 frammenti di argilla figulina*
- 3 frammenti di ceramica d'impasto*
- 9 frammenti di ceramica d'impasto a vernice nera*
- Lo sterro dell'area di entrata della tomba ci ha permesso di recuperare:*
- 2 brocchette miniaturistiche*
- 2 punte di lancia in ferro*
- 1 listello di bronzo concavo*
- 2 frammenti di lancia di ferro*
- 1 testa di chiodo in ferro*
- 242 frammenti di ceramica d'impasto*
- 16 frammenti di ceramica d'impasto a vernice nera*
- 24 frammenti di ceramica di argilla figulina*
- Inoltre sono stati recuperati due grandi frammenti di cassa di sarcofago con iscrizioni e tre più piccoli con iscrizioni. Finito lo sterro dell'area di entrata della tomba, la pulitura dell'interno della cassa dei sarcofagi, abbiamo cercato di rimettere i coperchi sulle casse in modo da liberare gli spazi e per cercare di dare una figurazione (sic) più valida alla tomba. Fatto ciò si è proceduto allo sterro del resto della tomba ed alla sistemazione dei restanti coperchi sulle casse dei sarcofagi che si trovavano in questa area.*
- A questo punto la tomba riprendeva un aspetto più logico e chiaro. Scopriva (sic) così 10 sarcofagi in nenfro ed 1 in tufo scavato nella parete.*
- Ora sorgeva il problema del trasporto del materiale al Museo Civico di Viterbo. La zona, di non facile accesso, ci obbligava a trasportare il materiale per un lungo tratto a braccia e se ciò non provocava grossi problemi per la quasi totalità delle iscrizioni in quanto esse erano in frammenti, lo poneva per una iscrizione che si trovava sopra una parete di cassa di sarcofago.*

Nel pomeriggio veniva il dott. Morandi per rendersi conto del lavoro effettuato fino ad allora. Anche il dott. Morandi si rendeva conto della situazione, si decideva così di recuperare il materiale trasportabile e di lasciare in loco l'iscrizione sulla parete della cassa di sarcofago.

15-12-'77, 4 operai.

Materiale recuperato durante l'ultima parte dello sterro della tomba:

14 frammenti di ceramica di impasto a vernice nera

59 frammenti di ceramica d'impasto

44 frammenti di ceramica di argilla figulina

1 frammento di tegola

2 frammenti di poculum di ceramica d'impasto

1 frammento di tazza di ceramica di impasto a vernice nera

2 frammenti di ceramica d'impasto a vernice nera e figure rosse

7 frammenti di orli di ceramica d'impasto

1 frammento di beccuccio di lampada

2 frammenti di ceramica a vernice nera (piatto)

Inoltre 2 frammenti di iscrizione di cui uno in tufo e l'altro in nenfro.

16-12-'77, 4 operai.

Si da inizio all'ultima fase del recupero.

Trasportati a braccia i frammenti, per parte del percorso, fino ad un punto dove era stato possibile far giungere un trattore e caricati su di esso, sono stati portati fino alla strada da dove un furgoncino li trasportava definitivamente a Viterbo. A Viterbo sono stati consegnati al sig. Polini insieme ai frammenti di ceramica e di ferro.

Nella tomba sono così rimasti i sarcofagi che non sono stati possibile trasportare.

NOTE:

Le fotografie sono state eseguite in un secondo momento.

I rilievi delle iscrizioni debbono essere considerati approssimativi in quanto non tutte le lettere erano facilmente leggibili.

Il rilievo della tomba, non avendo materiale specifico, è da ritenersi approssimativo anche a causa della forma irregolare della tomba.

Petecchia Giuseppe

Condizione essenziale per il recupero dei sarcofagi

Alla Signora Soprintendente

Come da incarico affidatomi mi sono recato il giorno 18 del c.m., a Norchia in località Biedano con il Prof. Colonna.

I sarcofagi di cui in oggetto si trovano all'interno di una tomba con le seguenti caratteristiche:

forma pentagonale (sic) irregolare, lunghezza max metri 7,30 circa, larghezza max 5,50 metri circa, altezza della tomba all'ingresso metri 1,30 circa, altezza della tomba verso l'interno metri 1,50 circa. L'ingresso ha una luce di metri 0,97 ed un'altezza relativa di metri 0,70.

La tomba è stata violata precedentemente da clandestini cosicchè sia il dromos che l'interno stesso presentava un accumulo di materiale terroso.

Il locale è un unico ambiente, probabilmente ampliato successivamente per sopraggiunta necessità.

La tomba conteneva un numero impreciso (sic) di sarcofagi e coperchi di nenfro tra i quali alcuni iscritti.

Non tutto il materiale si trovava in una posizione corretta ma alcuni di essi (sic) erano accatastati uno sull'altro ed in parte interrati.

L'incompletezza dei dati è dovuta a mancanza di fonti di luce.

Condizione essenziale per il recupero dei sarcofagi è il completo sterro del dromos e dell'ambiente.

Lo spazio all'esterno della tomba, per l'eventuale recupero, sarebbe sufficiente dato che l'ingresso della tomba e il ciglio della scarpata è di circa metri 3,00 circa.

Viste le condizioni del terreno circostante ricoperto di bosaglia ed il dislivello considerevole, la soluzione migliore per il trasporto del materiale recuperato sarebbe far giungere un automezzo al pianoro soprastante la tomba in quanto il dislivello tra il piano della tomba ed il pianoro è di circa 4 metri, sempre che vi sia la possibilità all'automezzo di raggiungere il pianoro.

Essendo al seguito del Prof. Colonna e non avendo carte dell'I.G.M., non mi è stato possibile accertare la presenza di una strada che colleghi la zona in oggetto con strade praticabili. Allego alla presente relazione foto che documentano il materiale della tomba.

*Distinti saluti
GIUSEPPE PETECCHIA*

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- AMBROSINI L. 1998, "Il Pittore di Micali: nota iconografica sulla raffigurazione di due teste isolate", in *ArchCl*, 50, pp. 343-361.
- AMBROSINI L. 1999-2000, "Ceramica falisca a figure rosse: the Satyr and Dolphin Group (Pittore di Würzburg 820) e lo schema del Dolphin-Rider", in *ArchCl*, 51, pp. 245-276.
- AMBROSINI L. 2009, *Il santuario di Portonaccio a Veio, III. La cisterna arcaica con l'incluso deposito di età ellenistica. Scavi Santangelo 1945 e 1946 e Università di Roma "La Sapienza" 1996 e 2006*, (MonAnt Serie Misc. XIII), Roma.
- AMBROSINI L. 2016a, *Norchia II (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 3)*, Roma.
- AMBROSINI L. 2016b, "P₇ - Ceramica a vernice nera sovradipinta", in M.A. De Lucia Brolli (ed.), *Il santuario di Monte li Santi - le Rote. Scavi 1985-1996. Parte II. Catalogo*, (Mediterranea Supplemento 15, Civiltà arcaica dei Sabini nella Valle del Tevere 7), Pisa - Roma, pp. 257-265.
- AMBROSINI L. 2018, *Norchia III. Le Tombe a Tempio con un'appendice sulla Tomba Lattanzi (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 4)*, Roma.
- AMBROSINI L. 2021a, *Norchia IV (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 5)*, Roma.
- AMBROSINI L. 2021b, "La tomba ellenistica di "Valle Calandrella" a Norchia", in *ArchCl*, 72, 2021, pp. 597-624.
- AMBROSINI L. 2023, "The Etruscan Honey Pots of Hellenistic Age", in S. Drougou, Ch. Kallini (edd.), *Proceedings of 10th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery* (Atti Thessaloniki 2020), Athena, pp. 809-827.
- Atlante. Enciclopedia dell'Arte Antica. Classica e Orientale. Atlante delle forme ceramiche, II: ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero)*, Roma 1985.
- CAMILI A. 1999, *Ampullae. Balsamari ceramici di età ellenistica e romana*, Roma.
- CAVAGNARO VANONI L. 1996, *Tombe tarquiniesi di età ellenistica. Catalogo di ventisei tombe a camera scoperte dalla Fondazione Lerici in località Calvario (Studia Archaeologica, 82)*, Roma.
- CHIESA F. 2005, *Tarquinia: archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione*, Roma.
- COLONNA G. 1981, "REE", in *StEtr*, 49, pp. 252-257, nn. 21-29.
- COLONNA G. 1982, "La tomba dei Velisina a Norchia e la cronologia dei sarcofagi tardo-etruschi", in *Archeologia nella Tuscia. Primo Incontro di Studio* (Atti Viterbo 1980), Roma, pp. 23-36.
- COLONNA G. 2007 (2009), "REE", in *StEtr*, 73, pp. 337-338 n. 73.
- COLONNA DI PAOLO E., COLONNA G. 1978, *Norchia I, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 2)*, Roma.
- ET²: G. Meiser (ed.), *Etruskische Texte. Editio minor. I-II*, Hamburg 2014².
- GIUNTOLI S. 2020, "Una tomba con maschere nella necropoli ellenistica di Macchia della Riserva-Pratino a Tuscania", in *Tuscania nella storia e nell'arte. Tuscania, città d'arte e di cultura. Nuove scoperte e acquisizioni*, Atti del 9 e 10 convegno sulla storia di Tuscania (Tuscania 2018 e 2019), Viterbo, pp. 87-126.
- HANSSON U. R. 2005, *A Globolo Gems. Late Etrusco-Italic Scarab Intaglios*, Diss. Göteborg.
- LABELLARTE M. 1988, "Via Giuseppe Martino", in Andrassi G., Radina F. (edd.), *Archeologia di una città. Bari dalle origini al X secolo*. Catalogo della Mostra (Bari 1988), Bari, p. 327.
- Monte Romano 1987, P. Fortini (ed.), *Monte Romano. Indagine di un territorio e materiali dell'Antiquarium*, Roma.
- MORANDI TARABELLA M. 2004, *Prosopografia etrusca, I. Corpus meridionale*, (Studia Archaeologica, 135), Roma.
- MOREL J.P. 1969, "Études de céramique campanienne, I: l'Atelier des Petites Estampilles", in *MEFRA*, 81, pp. 59-117.
- MOREL J.P. 1981, *Céramique campanienne: les formes*, Roma.
- PIZZIRANI C. 2010, "Identità iconografiche tra Dioniso e Ade in Etruria", in *Hesperia*, 26, pp. 47-69.
- SERRA RIDGWAY F. R. 1996, *I corredi del Fondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della Fondazione Ing. Carlo M. Lerici del Politecnico di Milano per la Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale*, Milano.
- STEFANI G. 1979-1980, "Maschere fittili etrusche in età ellenistica", in *AnnPerugia*, 17, pp. 243-322.
- ZANONI V. 2010, "Dietro la maschera. Contesti e funzioni di modellini fittili di maschere dalla necropoli in località Calvario", in *ACME*, 63 (3), pp. 309-324.

Estratto